

VACINAS E REAÇÕES: GUIA RÁPIDO PARA PAIS E CUIDADORES

O que esperar após a vacinação de crianças e
adolescentes?

Autoras:

Este e-book foi escrito por acadêmicas de enfermagem do 9º período da disciplina Estágio Curricular III e orientado pela enfermeira professora, que acreditam no poder da informação clara e confiável para apoiar famílias no cuidado com seus filhos.

Este material é produto do Projeto de Ensino “Educação em Saúde: estratégia para o cuidado de enfermagem junto à criança, adolescente e família”

Autoras:

Andressa Araujo Moura

Ana Beatriz Hambrichs Costa Netto

Camilly da Silva Mesquita

Maryana da Silva Pereira

Naara Nobre Aguiar Camelo

Orientadora:

Profa. Dra. Maria Estela Diniz Machado

Lista de Abreviaturas:

PNI: Programa Nacional de Imunização

Sumário:

C apítulo 1: Introdução	
Capítulo 2: Contatos de Emergência	
Capítulo 3: Possíveis Reações	

3.1 Vacinas de 0 meses	06
3.2 Vacinas de 2 meses	08
3.3 Vacina de 3 meses	12
3.4 Vacina de 4 meses	13
3.5 Vacina de 5 meses	17
3.6 Vacina de 6 meses	18
3.7 Vacina de 7 meses	21
3.8 Vacina de 9 meses	22
3.9 Vacina de 1 ano	23
3.10 Vacina de 1 ano e 3 meses	25
3.11 Vacina de 4 anos	29
3.12 Vacina de 5 anos	31
3.13 Vacina de 9 a 14 anos	32

Capítulo 4: Calendário Vacinal Completo

A hand is shown holding several white, individually wrapped syringes. The syringes are arranged in a fan-like pattern, with their blue plungers visible. The background is a blurred image of a person lying in a hospital bed, wearing a light-colored hospital gown. The overall scene suggests a medical or healthcare setting.

Capítulo 1
Introdução

O esquema vacinal é considerado uma política de saúde efetiva e uma das maiores conquistas realizadas pelo ser humano. As vacinas atuam não só no controle, mas também na

prevenção de doenças infectocontagiosas (doenças causadas por vírus, bactérias e/ou fungos, que invadem o organismo, se multiplicam, ocasionando doenças que são transmitidas de um ser humano para o outro).

O sistema imunológico de um recém-nascido, por exemplo, é mais frágil, deixando-os mais vulneráveis para doenças quando comparadas aos adultos, sendo assim é de extrema importância que as crianças sejam vacinadas, com o objetivo de prevenir e/ou minimizar os agravos de doenças, como difteria, diarreia por rotavírus, sarampo, caxumba etc.

Devemos destacar que manter o calendário vacinal em dia não protege apenas as crianças vacinadas, mas também toda a comunidade, pois essa ação contribui para a chamada imunidade coletiva, diminuindo a circulação de agentes causadores de doenças.

Esse guia foi elaborado para apoiar pais e cuidadores, esclarecendo dúvidas sobre as possíveis reações após a vacinação e trazendo orientações sobre como agir em cada situação. Assim, o momento da vacina se torna mais tranquilo e consciente, reforçando a confiança nesse cuidado tão essencial a saúde.

A hand is shown holding several white, sealed medical swabs. The background is a blurred image of a person wearing a purple shirt. The text is overlaid on the lower half of the image.

Capítulo 2

Contatos de Emergência

Contatos de Emergência:

Ao longo dos seus 51 anos de existência, o Programa Nacional de Imunização vem realizando investimentos para garantir a qualidade dos imunobiológicos disponibilizados à população brasileira.

Entretanto, nenhuma vacina está totalmente livre de provocar **eventos adversos**, apesar do aprimoramento dos processos utilizados em sua produção e purificação.

Eventos adversos são qualquer sinal ou sintoma que a pessoa vacinada apresentar após a vacinação. Eles podem ser classificados em comuns, são as reações vacinais esperadas como dor e vermelhidão no local de aplicação e febre, bem como graves, como convulsões, que apesar de raros, podem ocorrer.

Dessa forma, em casos de eventos adversos graves, é necessário **voltar ao local onde a vacina foi realizada e comunicar o ocorrido.**

A close-up photograph of a hand holding several syringes, likely containing vaccines, in a clinical setting. The syringes are arranged vertically, and the background is softly blurred, showing what appears to be a medical professional in a white coat. The overall tone is professional and clinical.

Capítulo 3

Possíveis reações a vacina

3.1 Vacina de 0 meses (ao nascer)

| Vacina |
|--|--|---|---|
| BCG | Contra as formas mais graves da tuberculose, como a que atinge o cérebro (meningite tuberculosa) e a que se espalha por todo o corpo (tuberculose miliar). | <p>Esperadas:</p> <p>1ª à 2ª semana:
manchinha vermelha no braço com endureção.</p> <p>3ª à 4ª semana:
bolinha com pus, seguida pelo aparecimento de crosta.</p> <p>4ª à 5ª semana:
pequena ferida</p> <p>6ª à 12ª semana:
cicatriz que deixa uma marquinha, a qual é esperada e normal.</p> <p>Pode aparecer um pequeno caroço embaixo do braço ou perto da clavícula, que não tem pus.</p> | <p>Realizar limpeza local, sem passar remédios ou pomadas.</p> <p>Não espremer nem colocar curativo fechado.</p> <p>Procurar o serviço de saúde se sair secreção por muito tempo, se aparecer um caroço grande com pus ou se a ferida aumentar muito.</p> |

3.1 Vacina de 0 meses (ao nascer)

| Vacina |
|--|---|--|---|
| Hepatite B | Contra a infecção causada pelo vírus da hepatite B (HBV) e suas complicações graves | Comum: Dor e Endurecimento no local da aplicação, Febre
Pode ocorrer também: Cansaço, Tontura, Cefaleia e Desconforto gastrointestinal leve | Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço

Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.

Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso, em ambiente arejado, e ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar. |

Dica para Pais e Cuidadores

A vacina Hepatite B é indicada o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade, podendo ser administrada até 30 dias após o nascimento.

3.2 Vacina de 2 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤢	Cuidados 🙏
Rotavírus	<p>Doenças diarreicas agudas pelo rotavírus sorotipos G1.</p> <p>Oferece proteção cruzada contra outros sorotipos de rotavírus que não sejam G1 (G2, G3, G4 e G9)</p>	<p>Comuns: Irritabilidade, vômitos, diarreia e gases.</p>	<p>Após a vacinação, o vírus pode ser eliminado nas fezes da criança por alguns dias.</p> <p>Por isso: Lave bem as mãos com água e sabão sempre após cada troca de fraldas, higienize adequadamente o local da troca e descarte a fralda usada em saco de lixo fechado.</p> <p>Em caso de febre, utilize apenas os antitérmicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar</p>

💡 Dica para Pais e Cuidadores 💡

Proteção Cruzada ocorre quando uma vacina protege o indivíduos de outros grupos de microorganismo que não estão presentes na composição da vacina.

3.2 Vacina de 2 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤒	Cuidados 🤱
Pneumocócica 10	Prevenção de infecções invasivas graves causadas por 10 sorotipos (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F) e proteção cruzada contra infecções pelo sorotipo 19A do <i>S. pneumoniae</i> , tais como otite média aguda (OMA), pneumonia, meningite, bacteremia e sepse.	Comuns: Dor, inchaço e vermelhidão local. Além disso, pode ocorrer: Sonolência, irritabilidade, febre e choro intenso.	Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra. Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso e ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar.

💡 Dica para Pais e Cuidadores 💡

As manifestações dessa vacina costumam ser leves e desaparecem em curto período de tempo.

3.2 Vacina de 2 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 😞	Cuidados 🙏
VIP	Infecção causada pelo poliovírus dos tipos 1, 2 e 3 (poliomielite ou paralisia infantil) e suas complicações.	Comuns: vermelhidão no local da aplicação acompanhada de endurecimento e dor de baixa intensidade. Febre moderada pode ocorrer raramente.	Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço. Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra. Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso e ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar.

3.2 Vacina de 2 meses

| Vacina |
|--|--|---|---|
| Pentavalente | Difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo H. influenzae tipo b, hepatite B e suas complicações. | <p>Comuns: Dor, calor, vermelhidão, inchaço e endurecimento no local da aplicação.</p> <p>Além disso, pode ocorrer: Febre baixa a moderada, sonolência, perda de apetite, irritabilidade, choro persistente e sintomas gastrointestinais (vômito e diarreia)</p> <p>(Nas primeiras 24h após aplicação)</p> | <p>Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço.</p> <p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Mantenha a criança com roupas leves, evitando que aperte o local onde foi feito a vacina.</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso e ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar.</p> <p>Observe o comportamento da criança nas primeiras 24 a 48 horas após a vacinação e fique atento a sinais de alerta, como febre alta persistente, choro inconsolável por várias horas, convulsões ou dificuldade para respirar. Nesses casos busque uma emergência e avise o ocorrido no local onde a vacina foi aplicada.</p> |

3.3 Vacina de 3 meses

| Vacina |
|--|---|--|---|
| Meningocócica
C | Contra a bactéria <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C, que pode causar meningite e infecção grave no sangue. | Comuns: Dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação.
Febre (<39°C), irritabilidade, sonolência e perda de apetite nas primeiras 24–48h. | Coloque compressa fria no local da vacina se a criança sentir dor ou tiver inchaço.

Se a criança tiver febre de 38,5°C ou mais, pode dar o remédio para febre indicado pelo médico (se não houver restrição).

Leve a criança ao posto de saúde ou pronto atendimento se a febre não passar ou se aparecerem sinais de alergia, como dificuldade para respirar, inchaço no corpo ou manchas vermelhas na pele (urticária). |

3.4 Vacina de 4 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤢	Cuidados 🙏
Rotavírus	Prevenção de doenças diarreicas agudas pelo rotavírus sorotipos G1. Oferece proteção cruzada contra outros sorotipos de rotavírus que não sejam G1 (G2, G3, G4 e G9)	Comuns: Irritabilidade, vômitos, diarreia e gases.	Após a vacinação, o vírus pode ser eliminado nas fezes da criança por alguns dias. Por isso: Lave bem as mãos com água e sabão sempre após cada troca de fraldas, higienize adequadamente o local da troca e descarte a fralda usada em lixo fechado. Em caso de febre, utilize apenas os antitérmicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra. Oferecendo o leite materno livremente e sempre que desejar

3.4 Vacina de 4 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤒	Cuidados 🧡
Pneumocócica 10	Infecções invasivas graves causadas por 10 sorotipos (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F) e proteção cruzada contra infecções pelo sorotipo 19A do <i>S. pneumoniae</i> , tais como otite média aguda (OMA), pneumonia, meningite, bacteremia e sepse.	Comuns: Dor, inchaço e vermelhidão local. Além disso, pode ocorrer: Sonolência, irritabilidade, febre e choro intenso.	Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço. Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra. Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso e ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar.

💡 Dica para Pais e Cuidadores 💡

As manifestações dessa vacina costumam ser leves e desaparecem em curto período de tempo.

3.4 Vacina de 4 meses

Vacina	Protege ⚠️	Reações 😞	Cuidados 🤱
VIP	Prevenção de infecção causada pelo poliovírus dos tipos 1, 2 e 3 (poliomielite ou paralisia infantil) e suas complicações.	Comuns: vermelhidão no local da aplicação acompanhada de endurecimento e dor de baixa intensidade. Febre moderada pode ocorrer raramente.	Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço. Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra. Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso e ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar.

3.4 Vacina de 4 meses

Vacina 📄	Protege! ⚠️	Reações 😞	Cuidados 🤗
<p>Pentavalente</p>	<p>Difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo H. influenzae tipo b, hepatite B e suas complicações.</p>	<p>Comuns: Dor, calor, vermelhidão, inchaço e endurecimento no local da aplicação.</p> <p>Além disso, pode ocorrer: Febre baixa a moderada, sonolência, perda de apetite, irritabilidade, choro persistente e sintomas gastrointestinais (vômito e diarreia)</p> <p>(Nas primeiras 24h após aplicação)</p>	<p>Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço.</p> <p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Mantenha a criança com roupas leves, evitando que aperte o local onde foi feito a vacina.</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso e ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar.</p> <p>Observe o comportamento da criança nas primeiras 24 a 48 horas após a vacinação e fique atento a sinais de alerta, como febre alta persistente, choro inconsolável por várias horas, convulsões ou dificuldade para respirar. Nesses casos busque uma emergência e avise o ocorrido no local onde a vacina foi aplicada.</p>

3.5 Vacina de 5 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤒	Cuidados 🙏
Meningocócica C	Contra a bactéria <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C, que pode causar meningite e infecção grave no sangue.	Comuns: Dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação. Febre (<39°C), irritabilidade, sonolência e perda de apetite nas primeiras 24–48h.	Coloque compressa fria no local da vacina se a criança sentir dor ou tiver inchaço. Se a criança tiver febre de 38,5°C ou mais, pode dar o remédio para febre indicado pelo médico (se não houver restrição). Leve a criança ao posto de saúde ou pronto atendimento se a febre não passar ou se aparecerem sinais de alergia, como dificuldade para respirar, inchaço no corpo ou manchas vermelhas na pele (urticária).

3.6 Vacina de 6 meses

| Vacina |
|--|--|--|--|
| VIP | Prevenção de infecção causada pelo poliovírus dos tipos 1, 2 e 3 (poliomielite ou paralisia infantil) e suas complicações. | Comuns:
Vermelhidão no local da aplicação acompanhada de endurecimento e dor de baixa intensidade.

Febre moderada pode ocorrer raramente. | Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço.

Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.

Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso e ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar. |

3.6 Vacina de 6 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤢	Cuidados 🙏
Pentavalente	Prevenção da difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo H. influenzae tipo b, hepatite B e suas complicações.	<p>Comuns: Dor, calor, vermelhidão, inchaço e endurecimento no local da aplicação.</p> <p>Alem disso, pode ocorrer: Febre baixa a moderada, sonolência, perda de apetite, irritabilidade, choro persistente e sintomas gastrointestinais (vômito e diarreia)</p> <p>(Nas primeiras 24h após aplicação)</p>	<p>Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço.</p> <p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Mantenha a criança com roupas leves, evitando que aperte o local onde foi feito a vacina</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso e ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar.</p> <p>Observe o comportamento da criança nas primeiras 24 a 48 horas após a vacinação e fique atento a sinais de alerta, como febre alta persistente, choro inconsolável por várias horas, convulsões ou dificuldade para respirar. Nesses casos busque uma emergência e avise o ocorrido no local onde a vacina foi aplicada.</p>

3.6 Vacina de 6 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 😞	Cuidados 🙏
<p>Influenza</p>	<p>Gripe sazonal</p>	<p>Costuma causar reações locais como dor e vermelhidão no local da aplicação. Mas podem apresentar também febre e mal-estar que duram um ou dois dias.</p>	<p>Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço.</p> <p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso, em ambiente arejado, e ofereça líquidos livremente e sempre que desejar.</p>
<p>Covid-19</p>	<p>Formas graves e óbitos por covid-19, causada pelo SARS-CoV-2</p>	<p>Costuma causar reações locais como dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação. Mas pode ocorrer também febre, dor de cabeça, vômito e perda de apetite.</p>	<p>Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço.</p> <p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso, em ambiente arejado, e ofereça líquidos livremente e sempre que desejar.</p>

3.7 Vacina de 7 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤒	Cuidados 🤱
Covid-19	Formas graves e óbitos por covid-19, causada pelo SARS-CoV-2	Costuma causar reações locais como dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação. Mas pode ocorrer também febre, dor de cabeça, vômito e perda de apetite.	<p>Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço.</p> <p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso, em ambiente arejado, e ofereça líquidos livremente e sempre que desejar.</p>

3.8 Vacina de 9 meses

Vacina 🇧🇷	Protege !	Reações 🤒	Cuidados 🇧🇷
<p>Febre Amarela</p>	<p>Infecção causada pelo vírus da febre amarela</p>	<p>Costuma causar reações locais como dor e vermelhidão no local da aplicação. Mas pode ocorrer também febre, dor de cabeça, dor muscular leves e que desaparecem espontaneamente.</p>	<p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso, em ambiente arejado, e ofereça líquidos livremente e sempre que desejar.</p>
<p>Covid-19</p>	<p>Formas graves e óbitos por covid-19, causada pelo SARS-CoV-2</p>	<p>Costuma causar reações locais como dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação. Mas pode ocorrer também febre, dor de cabeça, vômito e perda de apetite.</p>	<p>Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço.</p> <p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso, em ambiente arejado, e ofereça líquidos livremente e sempre que desejar.</p>

3.9 Vacina de 1 ano

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 😞	Cuidados 🙏
<p>Tríplice Viral</p>	<p>Sarampo, caxumba e rubéola</p>	<p>Costuma causar reações locais como dor, vermelhidão, formação de nódulos no local da aplicação. Mas pode ocorrer também febre baixa, dor de cabeça e irritabilidade. Em alguns casos pode aparecer manchas vermelhas no corpo entre 7 a 14 dias após a vacinação, com permanência em torno de dois dias e que desaparecem espontaneamente.</p>	<p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso, em ambiente arejado, e ofereça líquidos livremente e sempre que desejar.</p>
<p>Pneumocócica 10</p>	<p>Prevenção de infecções invasivas graves causadas por 10 sorotipos (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F) e proteção cruzada contra infecções pelo sorotipo 19A do <i>S. pneumoniae</i>, tais como otite média aguda (OMA), pneumonia, meningite, bacteremia e sepse.</p>	<p>Comuns: Dor, inchaço e vermelhidão local.</p> <p>Além disso, pode ocorrer: Sonolência, irritabilidade, febre e choro intenso.</p>	<p>Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço</p> <p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p>

3.9 Vacina de 1 ano

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤒	Cuidados 🙋
Pneumocócica 10			Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso e ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar.
Meningocócica C	Contra a bactéria <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C, que pode causar meningite e infecção grave no sangue.	Comuns: Dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação. Febre (<39°C), irritabilidade, sonolência e perda de apetite nas primeiras 24–48h.	Coloque compressa fria no local da vacina se a criança sentir dor ou tiver inchaço. Se a criança tiver febre de 38,5°C ou mais, pode dar o remédio para febre indicado pelo médico (se não houver restrição). Leve a criança ao posto de saúde ou pronto atendimento se a febre não passar ou se aparecerem sinais de alergia, como dificuldade para respirar, inchaço no corpo ou manchas vermelhas na pele (urticária).

3.10 Vacinas de 1 ano e 3 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤒	Cuidados 🤱
Tetraviral	Sarampo, Cachumba, Rubéola e Varicela	Costuma causar reações locais como dor, vermelhidão, formação de nódulos no local da aplicação. Mas pode ocorrer também febre baixa, dor de cabeça e irritabilidade. Em alguns casos pode aparecer manchas vermelhas no corpo entre 7 a 14 dias após a vacinação, com permanência em torno de dois dias e que desaparecem espontaneamente.	Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra. Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso, em ambiente arejado, e ofereça líquidos livremente e sempre que desejar.

3.10 Vacinas de 1 ano e 3 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤒	Cuidados 🤱
VIP	Infecção causada pelo poliovírus dos tipos 1, 2 e 3 (poliomielite ou paralisia infantil) e suas complicações.	<p>Comuns: vermelhidão no local da aplicação acompanhada de endurecimento e dor de baixa intensidade.</p> <p>Febre moderada pode ocorrer raramente.</p>	<p>Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço.</p> <p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso e ofereça o leite materno livremente e sempre que desejar.</p>

3.10 Vacinas de 1 ano e 3 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 😞	Cuidados 🙏
DTP	Contra três doenças graves: Difteria, Tétano e Coqueluche	<p>Coloque compressa fria no local da vacina se a criança sentir dor ou tiver inchaço.</p> <p>Se a criança tiver febre de 38,5°C ou mais, pode dar o remédio para febre indicado pelo médico (se não houver restrição).</p> <p>Leve a criança ao serviço de saúde se apresentar sinais diferentes no comportamento ou nos movimentos (como choro persistente, convulsão, fraqueza ou dificuldade para se movimentar).</p>	<p>Coloque compressa fria no local da vacina se a criança sentir dor ou tiver inchaço.</p> <p>Se a criança tiver febre de 38,5°C ou mais, pode dar o remédio para febre indicado pelo médico (se não houver restrição).</p> <p>Leve a criança ao serviço de saúde se apresentar sinais diferentes no comportamento ou nos movimentos (como choro persistente, convulsão, fraqueza ou dificuldade para se movimentar).</p>

3.10 Vacinas de 1 ano e 3 meses

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 😞	Cuidados 🙏
<p>Hepatite A</p>	<p>Indicada para proteger as crianças contra uma infecção do fígado causada pelo vírus da hepatite A.</p>	<p>Comum: Dor e Vermelidão no local</p> <p>Pode ocorrer também: Fadiga, febre, diarreia e vômitos</p>	<p>Utilizar compressas frias no local de aplicação para ajudar no alívio da dor, vermelhidão e inchaço</p> <p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso, em ambiente arejado, e ofereça líquidos livremente e sempre que desejar.</p>

💡 Dica para Pais e Cuidadores 💡

As reações, ocasionadas pela vacina Hepatite A, ocorre principalmente nas primeira 48hs (2 dias) após a vacinação.

3.11 Vacina de 4 anos

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 😞	Cuidados 🙏
<p>Febre Amarela</p>	<p>Infecção causada pelo vírus da febre amarela</p>	<p>Costuma causar reações locais como dor e vermelhidão no local da aplicação. Mas pode ocorrer também febre, dor de cabeça, dor muscular leves e que desaparecem espontaneamente.</p>	<p>Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra.</p> <p>Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso, em ambiente arejado, e ofereça líquidos livremente e sempre que desejar.</p>
<p>DTP</p>	<p>Contra três doenças graves: Difteria, Tétano e Coqueluche</p>	<p>Febre até 39°C nas primeiras 48h</p> <p>Dor, enduração, calor e vermelhidão local</p> <p>Caroço indolor no local da injeção, perda de apetite, vômito, irritabilidade, sonolência e choro persistente (<3h)</p>	<p>Coloque compressa fria no local da vacina se a criança sentir dor ou tiver inchaço.</p> <p>Se a criança tiver febre de 38,5°C ou mais, pode dar o remédio para febre indicado pelo médico (se não houver restrição).</p> <p>Leve a criança ao serviço de saúde se apresentar sinais diferentes no comportamento ou nos movimentos (como choro persistente, convulsão, fraqueza ou dificuldade para se movimentar).</p>

3.11 Vacina de 4 anos

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 😞	Cuidados 🙋
Varicela	A varicela (ou catapora) protege o organismo contra a reativação do vírus Varicela-Zóster, que pode causar o Herpes - Zóster anos depois, especialmente em adultos.	Comum: Fadiga, febre, diarreia e vômitos	Em caso de febre ou dor, utilize apenas os antitérmicos ou analgésicos que já fazem parte da rotina de cuidados da criança e que foram previamente recomendados pelo pediatra. Ofereça conforto à criança: mantenha-a em repouso, em ambiente arejado, e ofereça líquidos livremente e sempre que desejar.

💡 Dica para Pais e Cuidadores 💡

A vacina Varicela, pode ser dada em conjunto com a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), quando isso acontece é chamada de tetraviral.

3.12 Vacina de 5 anos

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤒	Cuidados 🙏
Pneumocócica 23	A vacina Pneumocócica 23 previne doenças graves causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonias, meningites e outras.	Comuns: Dor, vermelhidão, inchaço ou endurecimento no local da aplicação. Febre baixa, mal-estar, dor muscular.	Compressa fria para dor ou vermelhidão local. Em caso de febre, utilizar o antitérmico previamente recomendado pelo pediatra. Oferecer líquidos (como água) e conforto à criança. Manter observação e procurar atendimento se houver febre alta ou sintomas intensos e persistentes.

3.14 Vacina de 9 a 14 anos

Vacina 📄	Protege ⚠️	Reações 🤒	Cuidados 🙏
<p>HPV (aos 9 anos)</p>	<p>A vacina HPV confere proteção contra diversos tipos de cânceres, como o câncer de colo do útero, câncer de pênis, anal e oral.</p>	<p>Comuns: Dor, vermelhidão ou inchaço no local da aplicação. Febre baixa, mal-estar e dor de cabeça.</p>	<p>Usar compressas frias no local da aplicação em caso de dor/inchaço.</p> <p>Oferecer água e outros líquidos apropriados com frequência.</p> <p>Observar a criança/adolescente e evitar exercícios físicos intensos no dia da vacinação.</p> <p>Em caso de febre, utilizar o antitérmico previamente recomendado pelo pediatra.</p> <p>Procurar serviço de saúde se houver febre alta e persistente ou sintomas intensos.</p>
<p>Dengue</p>	<p>A vacina atua na proteção contra os sorotipos da doença dengue.</p>	<p>Comuns: Dor, vermelhidão, inchaço e coceira no local da injeção. Febre baixa, dor de cabeça, cansaço, sonolência ou irritabilidade e perda de apetite.</p>	<p>Usar compressas frias no local da aplicação em caso de dor/inchaço.</p> <p>Oferecer água e outros líquidos apropriados com frequência.</p> <p>Observar a criança/adolescente e evitar exercícios físicos intensos no dia da vacinação.</p> <p>Em caso de febre, utilizar o antitérmico previamente recomendado pelo pediatra.</p> <p>Procurar serviço de saúde se houver febre alta e persistente ou sintomas intensos.</p>

3.14 Vacina de 9 a 14 anos

| Vacina |
|--|--|---|--|
| <p>Meningocócica ACWY</p> | <p>A vacina Meningocócica ACWY protege contra a infecção causada pela bactéria meningococo dos sorogrupos A, C, W e Y, prevenindo doenças como a meningite e a pneumonia.</p> | <p>Comuns:
Dor, vermelhidão ou inchaço no local da aplicação.
Febre baixa, irritabilidade ou sonolência e perda de apetite.</p> | <p>Usar compressas frias no local da aplicação em caso de dor/inchaço.</p> <p>Oferecer água e outros líquidos apropriados com frequência.</p> <p>Observar a criança/adolescente e evitar exercícios físicos intensos no dia da vacinação.</p> <p>Em caso de febre, utilizar o antitérmico previamente recomendado pelo pediatra.</p> <p>Procurar serviço de saúde se houver febre alta e persistente ou sintomas intensos.</p> |
| <p>DT (reforço)</p> | <p>Protege contra duas doenças graves: Difteria e Tétano. A DT é indicada para crianças a partir de 7 anos ou adultos que ainda não tomaram a DTP completa, funcionando como reforço para manter a proteção.</p> | <p>Comuns:
Dor, endureção e vermelhidão no local da injeção (até 48h)
Febre
Mal-estar
Cefaléia
Irritabilidade
Sonolência
Perda do apetite
Vômito</p> | <p>Coloque compressa fria no local da vacina se ficar dolorido ou inchado.</p> <p>Se o braço doer muito, a criança deve evitar esforços e descansar.</p> <p>Leve ao serviço de saúde ou se a criança tiver febre alta, se o local da vacina ficar muito inchado e não melhorar, ou se aparecerem sinais diferentes no comportamento ou nos movimentos (como convulsão, fraqueza ou dificuldade para se movimentar).</p> |

4. Calendário de Vacinação

Idade	Vacina	Dose
Ao nascer	BCG	Dose única
Ao nascer (até 30 dias)	Hepatite B	-
2 meses	VORH VIP Pneumocócica 10 Pentavalente	1ª dose
3 meses	Meningocócica C	1ª dose
4 meses	VORH VIP Pneumocócica 10 Pentavalente	2ª dose
5 meses	Meningocócica C	2ª dose
6 meses	VIP Pentavalente	3ª dose
	Influenza Covid-19	1ª dose
7 meses	Covid-19	2ª dose
9 meses	Febre Amarela	1ª dose
	Covid-19	3ª dose
12 meses	Triplíce Viral	1ª dose
	Pneumocócica 10	Reforço
	Meningocócica C	Reforço

4. Calendário de Vacinação

Idade	Vacina <small>14/15</small>	Dose
15 meses	Tetraviral (Triplíce Viral + Varicela)	1ª dose
	Hepatite A	Dose única
	DTP	Reforço
	VIP	Reforço
4 anos	Febre Amarela	2ª dose
	Varicela	Reforço
	DTP	Reforço
5 anos	Pneumocócica 23	Dose única
6 a 9 anos	Covid	-
9 a 14 anos	Dengue	
	HPV (Aos 9 anos)	1ª dose (A segunda é após 6 meses)
	Meningocócica ACWY	Reforço
	dT	Reforço

Obras Consultadas:

Vacinar contra Hepatite B (recombinante) - Fiocruz/RJ. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/servicos/vacinar-contr-hepatite-b-recombinante-fiocruz-rj>>.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação [recurso eletrônico]**. – 4. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2020.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação** - 2. ed - Brasília : Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Confira o modo correto de descarte das fraldas após vacinação de bebês contra rotavírus. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-com-ciencia/noticias/2025/abril/confira-o-modo-correto-de-descarte-das-fraldas-apos-vacinacao-de-bebes-contr-rotavirus>>.

Sociedade Brasileira de Imunização. Vacina rotavírus - Família SBIm, 2025. Disponível em: <<https://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/vacina-rotavirus>>

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA

